

3. Sh.M.Mirziyoevning oliy majlisga murojaatnomasi. // «Xalq so‘zi» gazetasi. 2020-yil, 25-yanvar, 19(7521)-son.
4. “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2020-yil 6-noyabrdagi PF-6108-son O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni.
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 13-fevraldagi 118-son qarori bilan tasdiqlangan “2019-2023-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish konsepsiyasini amalga oshirish chora-tadbirlari dasturi” //lex.uz// Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 14.02.2019 y., 09/19/118/2612-son;
6. “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 2019-yil 8-oktabrdagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5847-son farmoni.
7. Sh.M.Mirziyoevning “Oliy ta’lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining uzluksiz malakasini oshirish tizimini joriy etish to‘g‘risida” 2019-yil 27-avgustagi PF-5789-soni farmoni.
8. Sh.A.Qayumov “Bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning innovatsion yondashuvi” Monografiya. T.: Ziyochashmasi. 2023. 109 b.
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Aholi salomatligi-2030” milliy strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 2023-yil 6-sentyabrdagi PF-156-son farmoni.

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA BO‘LAJAK BIOLOGIYA O‘QITUVCHILARINI KASBIY TARBIYALASH MASALALARI

Ergasheva Gulruxsor Surxonidinovna

professor, p.f.d. (DSc) Nizomiy nomidagi Milliy pedagogika universiteti

***Annotatsiya.** Maqolada ta’limda raqamli transformatsiya sharoitida global madaniy aloqalar muhitida tarbiya masalalari yoritilgan. Raqamli ta’lim muhitida bo‘lajak biologiya o‘qituvchilarning kasbiy tarbiyasi bilan baog‘liq hal qilinadigan vazifalar belgilangan. Tarbiya jarayonini professional kadrlar tayyorlashning raqamli talablariga transformatsiya qilish yo‘llarini ko‘rsatilgan. Ta’limning raqamli transformatsiyasi sharoitida kasbiy ta’limning vazifalari sifatida oliy ta’lim tashkilotlarida raqamli o‘zgarishlarni integratsiyalashni sifatli amalga oshirishga imkon beradigan jarayonlar nazariy asoslangan. Zamonaviy kasbiy ta’lim tendensiyalariga muvofiq bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy tarbiyalashni raqamli formatlarga muvaffaqiyatli integratsiyalash va translyatsiya qilish imkoniyatlari yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** raqamli transformatsiya, bo‘lajak o‘qituvchi, kasbiy tarbiya, madaniyat.*

***Аннотация.** В статье освещаются вопросы образования в условиях цифровой трансформации образования в контексте глобальных культурных отношений. Выявляются задачи, которые необходимо решать в связи с профессиональным образованием будущих учителей биологии в условиях цифрового образования. Указываются пути трансформации образовательного процесса к цифровым требованиям профессиональной подготовки. Задачи профессионального образования в условиях цифровой трансформации образования теоретически обоснованы на процессах, позволяющих качественно реализовать цифровую трансформацию в высших учебных заведениях. Освещены возможности успешной интеграции и трансляции профессионального образования будущих учителей в цифровых форматах в соответствии с современными тенденциями в профессиональном образовании.*

Ключевые слова: цифровая трансформация, будущий учитель, профессиональное образование, культура

Abstract: *The article covers the issues of education in the context of digital transformation of education in the context of global cultural relations. The tasks that need to be solved in connection with the professional education of future biology teachers in the context of digital education are identified. The ways of transforming the educational process to the digital requirements of professional training are indicated. The tasks of professional education in the context of digital transformation of education are theoretically based on the processes that allow for the high-quality implementation of digital transformation in higher education institutions. The possibilities of successful integration and transmission of professional education of future teachers in digital formats in accordance with modern trends in professional education are highlighted.*

Keywords: *digital transformation, future teacher, vocational education, culture.*

Respublikamiz Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrda kuchga kirgan «Raqamli O‘zbekiston — 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PF-1069 farmoniga muvofiq barcha sohalarda, shu jumladan, ta’limda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda[1].

Raqamli o‘zgarishlar ushbu bosqichda zamonaviy insonning hayoti va faoliyatini belgilaydi, bunda ularning ta’sirini tartibga solish talab etiladi. Boshqariladigan raqamlashtirish yo‘llaridan biri ta’limni, shu jumladan oliy ta’limni tizimli raqamli o‘zgartirishga e’tibor qaratish bo‘ldi. Yangi voqelik istiqbollarni ham, muammolarni ham ochib berdi. Pedagog kadrlarning kasbiy tayyorgarligiga qo‘yiladigan zamonaviy talablar pasaymaydi, aksincha, inson hayotining barcha sohalarda sodir bo‘lgan va sodir bo‘layotgan raqamli o‘zgarishlar bilan bog‘liq yangi xususiyatlarga ega bo‘ladi. Shubhasiz, bunday ta’sir global ahamiyatga ega va tadqiqotchilar ta’kidlaganidek, evolyutsion emas, balki inqilobiy xususiyatga ega [3]. Beqarorlik, o‘ta dinamiklik, noaniqlik va noma’lumlik bilan ajralib turadigan zamonaviy voqelik bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashga yangi talablarni qo‘ymoqda.

Zamonaviy raqamli transformatsiya sharoitida umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan pedagogik jarayonni qurishga tayyor, jamiyatdagi innovatsion o‘zgarishlar va chaqiriqlarini qabul qiladigan, ularga faol javob beradigan hamda doimiy ravishda o‘zini takomillashtirishning o‘ta zarurligini anglab etgan yangi avlod o‘qituvchilarni kasbiy tayyorlash va tarbiyalash bugungi kunning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy tarbiyalash samaradorligi ta’limning raqamli transformatsiyasi oldiga qo‘ygan vazifalarda namoyon bo‘ladi va ularni pedagogik faoliyatga tayyorlash bosqichida oliy ta’lim tashkilotlaridagi tarbiya jarayoni asosiy o‘rinlardan birini egallaydi. Talabalarga kasbiy ta’lim berishning tashkiliy jarayoni tarbiyadan boshlanadi. Yu.K. Babanskiy o‘z ishlarida ta’kidlaganidek, tarbiya jarayoni o‘z-o‘zini o‘rganishga, talabalarning faolligiga ta’sir qiladi, chunki u insonning munosabati, his-tuyg‘ulari va harakatlariga tayanadi, ular tufayli ularga kuchli ta’sir ko‘rsatishi mumkin [4]. Shunday qilib, bo‘lajak mutaxassisning kelajakka intiluvchan, o‘z-o‘zini rivojlantirish va atrofidagi makonni takomillashtirishga yo‘naltirilgan shaxsini shakllantirishda tarbiya jarayoni beqiyosdir.

Zamonaviy talabalar - bo‘lajak biologiya o‘qituvchilarini kasbiy tarbiyalash masalalarini ko‘rib chiqishda mualliflar raqamli transformatsiya, ta’lim, tarbiya to‘g‘risidagi nazariy ma’lumotlarni tahlil

qilish va baholash usullaridan foydalanganlar, bu esa ta’lim jarayonida sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarning asosiy xususiyatlarini aniqlashtirish va o‘rganilayotgan hodisaning muhit o‘zgarishiga ta’siri dalillarini tizimlashtirish, o‘zaro ta’sir (muloqot), ta’lim jarayonini qurish va boshqalar.

Oliy ta’limning raqamli transformatsiyasini ta’lim jarayonining yangi modellariga muvaffaqiyatli o‘tish, oliy ta’limni boshqarish, aloqa kanallari, ta’lim natijalari yutuqlari, ijtimoiylashtiruvchi va tarbiyaviy jarayonlar, korporativ madaniyat bilan bog‘liq bo‘lgan, raqamli texnologiyalardan foydalangan holda ma’lumotlarni boshqarishga mutlaqo yangi yondashuvlarga asoslangan, uning samaradorligi va uzoq muddatli barqarorligini oshirish maqsadida oliy ta’lim muassasasi faoliyatini kompleks o‘zgartirish sifatida ta’riflash mumkin. Shunday qilib, raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta’lim tashkiloti faoliyatining yangi formati - bu universitetning raqamli madaniyatini shakllantirish va rivojlantirishdir. Shu asosda, bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorlash tizimini raqamli o‘zgarishlarga moslashtirish sharti bilan tarbiyaning yangi modellariga muvaffaqiyatli o‘tish mumkin[5].

Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy tarbiyalashning dolzarb vazifalaridan yana biri, ularning shaxsi, dunyoqarashi, nuqtayi nazar, e’tiqodi, qiziqishlari va intilishlari tuzilmasini shakllantirishdir. Zamonaviy inson hayot faoliyatining ko‘plab sohalarini raqamli o‘zgartirish sharoitida raqamli muhitning afzalliklari va xavflari inson tomonidan nazorat qilinishi zarur, shu jihatdan u real-virtual (aralash) muhitda sodir bo‘ladigan ham ijtimoiy, ham kasbiy hayotdagi qadriyatlar va me’yorlardning barqaror asosni ta’minlashi kerak.

Respublikamizda “yoshlar orasida axborot texnologiyalarini ommalashtirish, shuningdek, aholining barcha qatlamlari orasida raqamli texnologiyalardan foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantirish” bilan bog‘liq vazifalar bo‘lajak biologiya o‘qituvchisi oldiga ta’limning raqamli transformatsiyasi sharoitida boshqarishning raqamli formati va elektron axborot-ta’lim muhitida (EATM) kasbiy tayyorgarlikni talab etadi. Hozirgi vaqtda raqamli sharoitlarda ijtimoiylashuv boshqariladigan jarayon xususiyatlariga ega bo‘lmoqda. Ammo ta’lim mazmuni bilan ishlashda talabalarning uyushqoqligi, tizimliliigi va mas’uliyatini tarbiyalash EATMni tartibga solishni talab qiladi. EATM asoslanadigan akademiklik talabalarning kasbiy mahoratini tarbiyalash tendensiyasiga aylanishi kerak.

Bo‘lajak biologiya o‘qituvchilarning kasbiy tarbiyalashning yana bir muhim jihati talabalarning oliy ta’lim tashkiloti elektron muhitida mustaqil ishlarni samarali tashkil etish va bajarishga tayyorligini ta’minlash uchun shart-sharoitlar yaratishdir.

Raqamli transformatsiya tufayli virtual makonga chiqayotgan kasbiy ta’lim nafaqat o‘qituvchilar bilan jonli muloqotga (aloqa sifati, texnik jihozlar hali talab darajasida emas), balki talabalarning maxsus adabiyotlar va turli manbaalarni o‘rganish orqali o‘z bilimlarini boyitish, pedagogik yoki tegishli mavzular bo‘yicha videolarni tomosha qilish; onlayn konferensiyalarda (uslubiy, amaliy, ilmiy) ishtirok etish; ko‘rgazmalar va ta’lim forumlari saytlariga tashrif buyurishga ham tayanadi. Bu yerda ikkita tarbiyaviy jihatni ajratish muhim: bu EATM xizmatlari orqali o‘qituvchi va boshqa ishtirokchilar bilan madaniy muloqot ko‘nikmalarini shakllantirish va bo‘lajak o‘qituvchilar shaxsiga tizimli maqsadli tarbiyaviy ta’sir ko‘rsatadigan maxsus yaratilgan va tanlangan resurslar bilan ishlash (o‘quv dasturining mavzusiga muvofiq tanlangan pedagogik saytlar, maqolalar, intervyular, suhbatlar, sharhlar va boshqalar). EATM imkoniyatlaridan foydalanish shakllangan va ilg‘or pedagogik amaliyotlarga, buyuk pedagoglarning bilimlariga kirish imkonini beradi.

Kasbiy tarbiya oldida turgan to‘rtinchi vazifa bo‘lajak pedagoglarda butun kasbiy faoliyat davomida o‘z-o‘zini rivojlantirishga intilishni shakllantirishdir. Raqamli transformatsiya pedagoglarning kasbiy mahoratiga qo‘yiladigan talablarning o‘zgarishiga olib keldi. O‘qituvchilarning yuqori fan va pedagogik tayyorgarligini hisobga olgan holda raqamli texnologiyalarni o‘zlashtirish muhimdir. Pedagog kadrlarni tayyorlashning zamonaviy bosqichi uzluksiz ta’lim shiori ostida o‘tadi, bu bo‘lajak biologiya o‘qituvchilarini kasbiy shakllanishining barcha bosqichlarida o‘z va tegishli bilim va ko‘nikmalarini takomillashtirishga yo‘naltiradi.

Shunday qilib, talabalar - bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy ta’limi raqamli muhitning shaxsga salbiy ta’sirini kamaytirish va oldini olish uchun aralash haqiqatda zamonaviy shaxsning mavjudligi talablariga javob beradigan kasbiy muhim shaxsiy xususiyatlarni shakllantirishning zarur shartidir. Bo‘lajak biologiya o‘qituvchisi talabalarning raqamli ijtimoiylashuvini boshqarishga qodir bo‘lishi kerak.

Kasbiy ta’limning beshinchi vazifasi - bo‘lajak o‘qituvchilarning raqamli texnologiyalar yutuqlaridan foydalanish, o‘zlari va talabalar uchun raqamli muhit tahdidlarining oldini olish uchun mas’uliyatni tarbiyalashdir.

Raqamli transformatsiyalar ijtimoiy-madaniy inqirozlar manbaidir, demakki, bolalar bilan ishlashda nafaqat ularning namoyon bo‘lishining oldini olish, balki ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lgan ko‘rsatmalarning barqaror tizimini shakllantirish kerak. Kasbiy pedagogik ta’limning vazifasi jamiyatda qabul qilingan, milliy bilimdan uzoqlashmaydigan barqaror bilimlar, qadriyatlar va me’yorlar tizimiga ega bo‘lgan professional o‘qituvchini tayyorlashdan iborat; zamonaviy ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy o‘zgarishlar sharoitida ushbu qadriyatlarni etkazishga qodir. Bunday sharoitda bo‘lajak o‘qituvchilarda o‘z kasbining mazmun-mohiyati haqida tushunchani shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Bu nafaqat innovatsiyalarni faol joriy etish va ulardan foydalanishdan iborat. Asosiysi, o‘qituvchining o‘qitish va ta’lim mazmuni, vositalari va shakllaridagi tub o‘zgarishlar sharoitida bolalarni tarbiyalash va o‘qitishning tabiiy (an’anaviy) jarayonini qurish qobiliyatidir. Zamonaviy o‘qituvchi raqamli muhit va uning ta’siri haqida bilimga ega bo‘lishi, o‘qitish va ta’lim muammolarini hal qilish uchun raqamli resurslar va texnologiyalardan foydalanishi kerak.

Jamiyatda ro‘y berayotgan o‘zgarishlarning tabiati, dinamikasi, xulq-atvori, dunyoqarashi zamonaviy yosh avlod madaniyati va dunyoqarashida o‘z ifodasini topmoqda. Shu munosabat bilan kasbiy ta’limning vazifalaridan biri bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy va pedagogik ahamiyatga ega shaxsiy fazilatlarini shakllantirish uchun uning jarayonlarini zamonaviy yoshlar avlodining xususiyatlariga moslashtirishdir. Bundan tashqari, bu o‘zgarishlarning dinamikasi tez va o‘zgarishlar hajmi sezilarli. Yoshlar muhiti hayot tarzi va uning bu hayotdagi o‘rnini yangicha tushunish bilan ajralib turadi. Zamonaviy yosh avlodlar dunyoqarashining shakllanishi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy tendentsiyalar ta’siri ostida ro‘y berdi, ular raqamli yutuqlarni o‘z taraqqiyotining asosiy vositasi sifatida tanladilar. Zamonaviy avlod xususiyatlarini hisobga olmasdan, ayniqsa, universitetda o‘qish davrida kasbiy tayyorgarlik muammolarini hal qilishda, faqat talabalik davridagi shaxsning shakllanishiga oid to‘plangan ma’lumotlarga e’tibor qaratish mumkin emas. Bo‘lajak o‘qituvchilar uchun bu vazifa ikki baravar dolzarbdir, chunki o‘qituvchi nafaqat inson ma’naviyatini, balki uning mehnatga, o‘qishga, xalqqa, vatanga va boshqalarga munosabatini belgilaydigan umuminsoniy me’yorlarni shaxsiy qadriyat sifatida yetkazish va saqlash orqali kelajak avlodlarni tarbiyalash jarayonining bevosita ishtirokchisidir.

S.A.Kravchenkoning fikricha, ijtimoiy-madaniy tahdidlardan biri yoshlarning madaniy koddan xalos bo‘lishga intilishidir. Bu milliy o‘ziga xoslikni yo‘qotishga olib keladigan madaniyatlararo

parchalanishda namoyon bo‘ladi [6]. Yana bir muammo - bu hech qanday madaniy ma’noga ega bo‘lmagan ma’lumotlarni tarqatishdir. Bu baxt, adolat, muvaffaqiyat va professional yutuqlar haqidagi g‘oyalarning o‘zgarishiga olib keladi. A.A.ning so‘zlariga ko‘ra. Stokovning fikriga ko‘ra, insonning dunyoqarashini tizimlashtirish zarurati yo‘qoladi, o‘z kasbiy burchiga munosabati soddalashtiriladi va bu o‘z hayotini (shu jumladan, kasb tanlash) ta’minlashning sodda va oson yo‘lini izlashga sabab bo‘ladi. Stereotip fikrlash rivojlanmoqda [9]. Yoshlar tomonidan asosan dam olish va ko‘ngilocharning ma’lum mazmun bilan to‘la shakli sifatida qabul qilinadigan raqamli muhitning o‘ziga xos xususiyatlari Vatanga qadriyatga asoslangan munosabatni shakllantirishga ta’sir etuvchi ma’naviy kompasning yo‘qolishiga, shu bilan birga, insonning o‘z mamlakati muvaffaqiyati va taraqqiyotida o‘z o‘rnini anglamasligiga olib keladi. Professional ko‘rsatmalar individual va konformistikdir. Yoshlar konstruktiv xarakterga ega bo‘lgan ijtimoiy hayotga passiv jalb qilinadi. Bunday beqaror maqomda, kasbiy izlanishda va o‘zini o‘zi belgilashda bo‘lajak o‘qituvchiga katta e’tibor berilishi kerak.

Kasbiy ta’lim orqali infosferaning kengayishi sharoitida ijtimoiy-madaniy tahdidlarning yanada kuchayishini oldini olish mumkin. Bunga erishish yo‘llari - raqamli madaniyatni tarbiyalash, sotsializatsiyani boshqarish, kognitiv xavfsizlikni ta’minlash, ma’naviy barqarorlikni tarbiyalash, media savodxonligi .

Shunday qilib, raqamli transformatsiya bilan bog‘liq davom etayotgan global o‘zgarishlar tufayli talabalarning kasbiy ta’limining zamonaviy tushunchasi kengaymoqda. Davlat milliy loyihasi sifatida ilgari surilgan ta’limni o‘zgartirish o‘quvchilarni yangi sharoitlarda mehnatga maqsadli tayyorlash talablarini belgilaydi. Shu munosabat bilan shuni aytish kerakki, bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy ta’limi - bu pedagogik mehnatning o‘rganilgan qadriyatlari asosida aralash haqiqat sharoitida pedagogik muammolarni hal qilishga moslashtirilgan shaxsni shakllantirishning maqsadli jarayoni.

Zamonaviy raqamli o‘zgarishlar yangi voqelikning, yangi yashash va mehnat sharoitlarining paydo bo‘lishiga olib keldi. Yangi talablar bo‘lajak biologiya o‘qituvchilarni tayyorlashda ularning raqamli transformatsiya sharoitida hayot va mehnat sharoitida yosh avlod shaxsini shakllantirish muammolarini hal qilishga kasbiy va pedagogik tayyorligini belgilaydi. Bu esa bevosita bo‘lajak biologiya o‘qituvchidan raqamli texnologiyalarni, ularning imkoniyatlarini o‘zlashtirish va ulardan kelib chiqadigan tahdidlarni tushunish oliy pedagogik ta’lim tizimidan talabalarning o‘zini o‘qituvchi sifatida idrok etish orqali kasbiy ta’lim jarayonini qayta qurishni talab qiladi, ularning faoliyati an’anaviy ta’lim va tarbiya mexanizmlariga asoslanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikamiz Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi «Raqamli O‘zbekiston — 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PF-1069 farmoni // <https://lex.uz/docs/5030957?ONDATE=30.11.2021>
2. Ergasheva G.S., Toxirova D.A. Theoretical basis of the problem of methodology for diagnostics and assessment of students' knowledge in biology in the conditions of digital education // *European International Journal of Pedagogics* // <https://doi.org/10.55640/eijp-05-02-28>.
3. Abdullayeva M.M., Ergasheva G.S., Muradova M. Biologiya fanini o‘qitish jarayonida talabalarda global kompetensiyani shakllantirish (Interaktiv metodlardan foydalanish misolida) // Xalq ta’limi jurnali. 2025 y. 1-son. -B. 65-69.
4. Шубина О.Н. Характеристика методов и способ об учения по Ю.К. Бабанскому // *Обучение и воспитание: мето дики и практики*. 2016. № 30-1. С. 146-151.

5. Тома Ж.В., Емелин В.Н., Наркевич-Ёдко М.С. Задачи профессионального воспитания студентов-педагогов в условиях цифровой трансформации образования // Современные наукоемкие технологии. 2023. № 5. С. 62-66.

6. Кравченко С.А. Цифровые риски, метаморфозы и центробежные тенденции в молодежной среде // Социологические исследования. 2019. № 10. С. 48-57.

ZAMONAVIY TA’LIM VA ZAMONAVIY TA’LIM MUHITI

Raximov Ixomjon Azimjonovich

Farg’ona davlat texnika universiteti “Ijtimoiy fanlar va sport” kafedrasida assistenti

Annotatsiya. *Maqolada Yangi O‘zbekistonda jadidchilik g‘oyalari asosida ta’lim-tarbiya tizimini samarali tashkil etish, pedagoglarning bilim, ko‘nikma, kompetensiyalarni rivojlantirish va pedagoglarning individual ta’lim traektoriyalarini shakllantirish masalalari tahlil qilingan.*

Kalit so‘zlar: *Yangi jadidchilik g‘oyalari, ijtimoiy-gumanitar fanlar, ta’lim, tarbiya, ko‘nikma, kompetensiya, individual ta’lim traektoriyasi*

Абстрактный: *В статье анализируются вопросы эффективной организации системы образования и воспитания в Новом Узбекистане на основе идей джадидчества, развития знаний, навыков и компетенций педагогов, а также формирования индивидуальных образовательных траекторий для педагогов.*

Ключевые слова: *новые идеи джадидчества, социально-гуманитарные науки, образование, воспитание, навыки, компетенция, индивидуальная образовательная траектория.*

Abstract: *The article analyzes the issues of effectively organizing the education and upbringing system in New Uzbekistan based on the ideas of Jadidism, the development of knowledge, skills, and competencies of educators, as well as the formation of individual educational trajectories for teachers.*

Keywords: *new ideas of Jadidism, social and humanitarian sciences, education, upbringing, skills, competence, individual educational trajectory.*

XXI asrga kelib dunyo mamlakatlar rivojini ta’minlash, reyting darajasini belgilashning asosiy talablaridan biri inson kapitalidir. Ma’lumki, tarixiy taraqqiyot bosqichlarida hamma davrlarda ham ilm, bilim, ma’naviy barkamollik tamaddunlar asosi bo’lib kelgan. Sharqning buyuk faylasufi Konfutsiy “Bilimsizlik insoniyat uchun eng qorong‘u tundur” deb ta’kidlagan edi. Inson kapitalini tashkil etadigan bu parametrlar ta’lim-tarbiya jarayonlariga bog‘liqdir. Yusuf Xos Xojibning “Tarbiya-ta’limning asosidir” degan hikmatli fikri naqadar to‘g‘ri va haqiqat ekanligi bugungi kunimizda yaqqol ko‘rinib turibdi. O‘tgan asrning boshlarida yurtimizda faoliyat ko‘rsatgan jadid-ma’rifatparvar bobolarimiz ham yurtni asriy qoloqlikdan olib chiqib, uni mustaqil, obod mamlakatga aylantirishning dastlabki asosi ta’lim-tarbiya deb ta’kidlagan edi. Abdulla Avloniyning “Tarbiya biz uchun yo hayot-yo mamot, yo najot-yo halokat, yo saodat-yo falokat masalasidir” [1,54]. degan konseptual g‘oyasi o‘z davrida millat ravnaqi uchun qanchalik muhim bo‘lgan bo‘lsa, hozir ham shunchalik dolzarb ahamiyatga ega. Yangi O‘zbekistonda uchunchi renessans poydevorining yaratilishi aynan zamonaviy ilm-fan asoslarini o‘rgangan, kamida ikki-uch tilde muloqat qila oladigan, o‘zi tanlagan kasb –hunarni mukammal egallagan, ma’nan yetuk yoshlarimizga bog‘liq. Prezidentimiz Sh Mirziyoyev Respublika Ma’naviyat va marifat kengashining 2023-yil 22-dekabr kuni bo‘lib o‘tgan kengaytirilgan yig‘ilishdagi “Ma’naviyat hayotimizda yangi kuch, yangi harakatga aylanishi kerak”